

SUD TIBBIYOTIGA OID PSIXOLOGIK EKSPERTIZANI TASHKIL QILISH

Baratov Elzodjon Buronovich¹

Muxammadiyeva Mashxura Mustafaqulovna²

¹⁻²Qarshi davlat universiteti Tibbiyot fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549826>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sudga oid psixologik ekspertizani tashkil qilish va uni o'tkazishning o'ziga xosligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: psixologik ekspertiza, sud-psixologik ekspertiza, ekspert baholari, ekspert mulohazalari, ekspertlarni tanlash

Abstract: This article discusses the specifics of organizing and conducting forensic psychological examinations

Keywords: psychological examination, forensic psychological examination, expert assessments, expert opinions, selection of experts

Psixologik bilimlar - bu psixologiya sohasidagi bilimlar, holbuki bu vaziyatda ilm-fan sohasidagi maxsus bilimlar haqida fikr yuritiladi. Psixologiyaning uslubiyoti va nazariyasidagi kasbiy bilimlarga, amaliy ko'nikmalarga va psixologik tadqiqotlarni o'tkazish mahoratiga, faqatgina oliy psixologik ma'lumotga va o'z mutaxassisligi sohasida ishlab yurgan psixolog ega bo'lishi mumkin. Biroq, psixologiya fan sifatida katta miqdorda tor mutaxassisliklarni qamrab olgan va bunday vaziyatda tabiiyki savol paydo bo'ladi: sud psixologiyasida maxsus tayyorgarlikka va ekspert ishida tajribaga ega bo'lmagan shaxs, psixologik ekspertiza xulosasini bera oladimi?

Ekspertizani belgilab beradigan shaxslar uchun bu holat o'ta muhimdir, chunki ekspertiza o'tkazish haqidagi me'yoriy xujjatlarda vakolatlik me'zonlari aniq belgilanmagan. Bu borada F.S. Safuanovning fikriga qo'shilamiz, maxsus ekspert muassasalari xodimlari bo'lmagan shaxslar, faqatgina alohida holatlarda sud psixologik ekspertizasini o'tkazishi mumkin. Bu holatda bunday shaxslarning ma'lumoti, mutaxassisligi, ish staji, ekspert faoliyatidagi tajribasi, ilmiy daraja mavjudligi va boshqa xislatlari inobatga olinishi kerak.

Zamonaviy ilm-fanda va huquqiy amaliyotda ushbu masalaning quyidagicha aniq ta'rifi shakllangan. Insonning psixik faoliyati ob'ektiv borliqni aks etadi. Biroq bir necha sabablar tufayli (yoshi, sog'ligi tufayli) bu jarayon turli chetlanishlar bilan kechishi mumkin. Haqiqatni ro'yobga chiqarish uchun bu kabi chetlanishlarning darajasi va xarakterini bilish juda muhimdir. Chunki bunday chetlanishlari mavjud bo'lgan shaxslarning ko'rsatmalaridan jinoiy sud ish yuritishda dalillar manbai sifatida foydalaniladi va bu borada ko'rsatmalarga tanqidiy baho berish va haqqoniylik darajasini aniqlash talab qilinadi.

Psixologiya fani rivojlanishining zamonaviy holati sud-psixologik ekspertizaning katta imkoniyatlari haqida dalolat beradi. Albatta, bu imkoniyatlar chegarasiz degani emas. Yechilmagan muammolar hali juda ham ko'p. Masalan, aniq psixologik sababni aniqlash imkoniyati mavjudligini aytish mumkin emas, ammo shaxsning asosiy sabab chiziqlar ierarxiyasini va mazmunini aniqlash real holatdir.

Ta'kidlash joizki, yuridik amaliyot ehtiyojlari uchun uning qo'llanilishi asosan jinoiy jarayon ishtirokchilari ko'rsatmalarining haqiqiylikini aniqlash metodikalarini ishlab chiqish uchun qo'llanilgan. T.V.Saxnova yozishicha, bir tomondan bu qonunbuzar shaxsiyatini o'rganib chiqishga e'tibor kuchayishidan darak bergan (ilgari u faqat qonunbuzarni o'zini o'rganilishida to'xtalgan), bu esa o'z navbatida, ob'ektiv va sub'ektiv tomonlarni inobatga olgan holda, sodir etilgan qonunbuzarlikga aniq va to'g'ri baho berishga imkon bergan. Boshqa tomondan, jarayon ishtirokchilarining ko'rsatmalarini haqiqiy ekanligini isbotlash uchun, ekspert sud yoki tergov jarayonida berilgan ma'lumotlar qay darajada haqiqiy ekanligini aniqlash bo'yicha vazifani o'z zimmasiga yuklatadi.

T.V.Saxnova yondashuvlarning tipik misollarini keltiradi, ular haqiqatni aniqlash ekspertizasi doirasida shaxsga tashxis qo'yish uchun qo'llanilgan. Sinalayotgan shaxsning erkin hikoyasi va ekspert bergan savollarning javoblari asosida, ob'ektiv u yoki bu shaxs tipi bilan shartlangan, yolg'onchilik belgilari mavjudligi (yoki mavjud emasligi) haqida xulosa qilinadi. Taxmin kilinishicha, sovuqqon, xo'mraygan sub'ekt oldindan uylab qo'ygan yolg'onni aytishga tayyordir. Shuning uchun u bergan ko'rsatmalar qadrli emas. Bajarilmagan tilaklar majmui mavjud bo'lgan shaxsning ko'rsatmalari ham to'la haqiqiy deb tan olinmasligi mumkin, biroq boshqa sabablariga ko'ra: sub'ekt boshqalar nigohida o'z mavqeiga ega bo'lishi uchun, tilaklarini qiziq tarzda amalga oshiradi. Hisoblanadiki, bu turdagi ekspertizalar voyaga yetmagan guvohlarga nisbatan samaralidir. Bu borada shuni ta'kidlash joizki, o'sha paytda ishonchli, ilmiy asoslangan shaxsni tadqiq etish bo'yicha metodikalar ishlab chiqilmagan edi, shu tufayli ekspert vazifasini ob'ektiv tarzda hal etish imkoni bo'lmagan.

Haqiqiylikini aniqlash ekspertizaning asosiy kamchiligi bundan iborat bo'lmagan. Ko'rsatmalarning haqiqiylik haqida savolga javob berayotganda, ekspert-psixolog o'zining maxsus bilimlari chegarasidan, jarayondan tashqari, o'z vakolatidan kechib o'tgan va sud vakolati chegaralariga kirgan. Rivojlanishining birinchi bosqichida sud ekspertizasi imkoniyatlariga vakolatsiz ortiqcha baho berish, ehtimol qonuniydir, chunki amaliy psixologiya darajasi yuridik amaliyot ehtiyojlaridan ochiq-oydin orqada qolgan edi. Bu esa o'z

navbatida vazifalarni noto'g'ri, xato belgilashga va ularni yechish uchun vositalarni noadekvat tanlashga olib kelar edi.

Psixologik ekspertizaga huquqiy holatlarni aniqlash vakolati berilgan edi, faqatgina ko'rsatmalar haqiqiylikni tekshirish emas, balki ularni isbotlash, qonunbuzarlikni sodir etgan shaxs harakatlarida aybdorlikni aniqlash vositasi sifatida mustahkamligini tekshirish ham.

Garchi bunga asos bo'lmasa ham, qandaydir ishonchsizlik haligacha ham oxirigacha bartaraf etilmagan. Aksincha, qonuniy sud ishida mukammalashib borayotgan amaliyotning, o'sib borayotgan ehtiyojlari sharoitida, zamonaviy psixologik fanning imkoniyatlariga yetarlicha baho bera olmaslik o'rinlidir.

Quyidagi holatlarda ekspertiza o'tkazish maqsadga muvofiq:

- ✓ qaror qabul qilish yoki harakat sodir etishda manfaatdor bo'lmagan mutaxassisning ob'ektiv fikriga zaruriyat bo'lsa;
- ✓ boshqarish sohasidagi mojaroli vaziyat, xukumat vakolatlarini amalga oshirish, bir xil masalada bahsli vaziyat mavjudligida, qachonki manfaatdor bo'lmagan mutaxassisning fikriga zaruriyat bo'lsa;
- ✓ ilm-fan va texnika turli sohalarining negizida paydo bo'lgan muammolarni yechishga zaruriyat bo'lsa;
- ✓ qachonki muammoning chegaralari mavjud bo'lgan bilimning chegaralaridan kengroq bo'lsa;
- ✓ qachonki qonun yoki qonun aktida bu haqida ko'rsatma berilsa.

Maxsus vazifalarni yechish uchun ekspertizani qo'llash bir qator prinsiplarga tayanadi, ular quyidagilardan iborat:

ekspert baholari ma'lum bilim sohasida tan olingan mutaxassislardan olinishi kerak, baholarni umumlashtirish imkonini beruvchi, maksimal tizimlashtirilgan shaklda;

ekspert mulohazalarini maksimal tizimlashtirilgan shaklda olish uchun ularning oldiga vazifani aniq ravshan holda qo'yish kerak;

ekspertlarni tanlash, vazifalarni qo'yish, ularning mulohazalarini umumlashtirish aniq usulliyotga asoslanishi kerak.

Sud-psixologik ekspertizani o'tkazish haqida masala jinoiy-protsessual va boshqa kodekslarini qabul qilinishidan so'ng qonuniy ruxsatga ega bo'ldi. Umumiy qoida sifatida, zaruriyat bo'lganda ilm-fan, texnika, san'at va hunar sohalaridagi maxsus bilimlardan foydalanilsa, ushbu bilimlarga ega bo'lgan

ekspertni jalb qilish mumkin, shu bilan birga psixologni ham va sud-psixologik ekspertizadan o'tkazish tayinlaniladi.

Psixologik bilim, maxsus bo'la turib, psixika faoliyati va rivojlanish qonuniyatlari haqidagi ilmiy ma'lumotlarga ob'ektiv asoslangan, va boshqa bilimlar qatori fuqarolarning shaxs haq-huquqlarini va mulk munosabatlarini muhofaza qilish uchun, qonunchilikni ta'minlash maqsadida qo'llanilishi mumkin.

Sud-psixologik ekspertiza ishning to'g'ri hal etilishi uchun ahamiyatli bo'lgan holatlar yuzasidan xulosa berish maqsadida, psixologiya sohasidagi maxsus bilimlar asosida ekspert tomonidan o'tkaziladigan tadqiqotdir. Shunday qilib, ekspertiza - bu maxsus harakat, bor ma'lumotlarni aniqlash maqsadida tergovchi bergan vazifa bo'yicha yoki sud tomonidan ish uchun ahamiyatli bo'lgan taqdim etgan materiallar yuzasidan belgilangan shaklda xulosa berish uchun vakolatli shaxs-psixolog tomonidan o'tkaziladigan tadqiqot hisoblanadi.

Turli shakldagi ekspertizalar uchun xos bo'lgan, sud-psixologik ekspertizaning asosiy belgilari, quyidagilar:

Tadqiqot psixologik fan sohasidagi maxsus bilimlar asosida o'tkaziladi. Ekspert-psixolog - xulosa berish uchun yetarli bo'lgan, psixologiya sohasida ma'lum bilimlarga ega shaxs yoki organ.

Ekspert xulosasiga qonun isbotlash manbai kuchini beradi, unga tayangan holda ma'lum bir isbotlar borligi yoki yo'qligini aniqlash mumkin.

Sud-psixologik ekspertizaning tayyorlanishi, tayinlanishi va o'tkazilishi maxsus huquqiy reglamentga muvofiq amalga oshiriladi, u tadqiqot jarayonini aniqlash bilan birga jarayon qatnashchilarining huquq va majburiyatlarini ham aniqlaydi. Oxirida, psixologik tadqiqot natijalarini baholash yo'li bilan olingan, ekspert xulosasi beriladi. Shunday qilib, maxsus psixologik bilimlarni qo'llash va xulosa berish - o'zaro bog'liq ikkita omildir, bular ekspertizani haqiqiy ma'lumotlarni aniqlashning boshqa usullaridan farqlab turadi.

Ekspertizalar jinoiy ishlarni sud ko'rib chiqishida va dastlabki tergov jarayonida katta yordam beradi. Ekspert o'zining xulosasi bilan sud va tergovchiga ishning haqiqiy holatini aniqlab beradi, biroq ishga yuridik baho bera olmaydi. Huquqiy masalalarni yechimida ekspertiza tayinlanishi nojo'ya, xususan, jinoyat tarkibi, ma'lum shaxs tomonidan jinoyat sodir etganining isbotlanganligi yoki isbotlanmaganligi, uning aybdorligi va aybining shakli bilan bog'liq masalalar, yoxud, masalalar yechimi maxsus bilimlar talab qiluvchi, shaxsning kasbiy tayyorgarligi chegarasidan chiqmaydigan, jinoiy ishlarni tekshirish va dastlabki tergovni amalga oshirish huquqiga ega shaxslar, - tergovchi, sudya yoki prokuror.

Huquqiy masalalar bevosita sud, tergovchi yoki prokuror tomonidan hal qilinadi. Psixologik ekspertizaning ahamiyati shundan iboratki, u ish hollarini aniqlash uchun eng samarali vositasi sifatida keladi, va sudda jinoiy ishlarni ko'rib chiqish va tergov jarayonida zamonaviy ilmiy psixologik vositalarning butun ko'lamidan foydalanishga imkoniyat beradi. Psixologik ekspertiza sud-tergov amaliyotiga psixologiya yutuqlarini yetkazishning va tadbiriq etishning asosiy yo'lidir. Bu maxsus psixologik bilimlar asosida, ma'lum huquqiy me'yorlarni qo'llagan holda tayinlanadigan va amalga oshiriladigan tadqiqot, unga qonun tomonidan isbotlash manbai ahamiyati beriladi yoki boshqacha qilib aytganda isbotlash vositasi deb nomlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov L.Ya., Nazarov A.M.. Xulqi O'gishgan Bolalar Psixologiyasi. O'quv Qo'llanma. "Tafakkur Avlodi" Nashriyoti. Buxoro. 2020. -B. 490.
2. Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M.. Psixodiagnostika Va Eksperimental Psixologiya. O'quv Qo'llanma. O'quv Qo'llanma. "Turon Zamin Ziyos" Nashriyoti. T. 2020. -B. 820.
3. Maxmudova Z.M., Olimov L.Ya. Osmirlarda Ekstremal Vaziyatlarda Psixologik Himoya Mexanizmlarini Shakllantirish. Monografiya. "Buxoro Viloyat Bosmaxonasi Mchj" Nashriyoti. Buxoro. 2021. -B. 160.
4. Maxmudova Z.M., Olimov L.Ya. Psychodiagnosics. O'quv Qo'llanma. "Turon Zamin Ziyos" Nashriyoti. Toshkent 2014. -B. 298.
5. Olimov L.Ya. Psixodiagnostika Va Psixometrika Asoslari. Darslik. "Durdona" Nashriyoti. Buxoro. 2021. -B. 747.
6. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление Центра Тяжести Плоской Ограниченной Фигуры С Помощью Двойного Интеграла. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
7. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное Распределение Вероятностей. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.
8. Усмонов, М.Т. (2021). Поток Векторного Поля. Поток Через Замкнутую Поверхность. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление Определенного Интеграла По Формуле Трапеций И Методом Симпсона. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Метод Касательных. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 25-34.
11. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление Предела Функции С Помощью Ряда. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 92-96.

12. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры Решений Произвольных Тройных Интегралов. Физические Приложения Тройного Интеграла. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.
13. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление Двойного Интеграла В Полярной Системе Координат. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный Интеграл По Замкнутому Контур. Формула Грина. Работа Векторного Поля. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод Обратной Матрицы. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы Сложения И Умножения Вероятностей. Зависимые И Независимые События. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение И Формула Пуассона. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое Распределение Вероятностей. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление Площади Поверхности Вращения. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение Обратной Матрицы. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.
21. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление Двойного Интеграла. Примеры Решений. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 192-201.
22. Усмонов, М.Т. (2021). Метод Прямоугольников. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 105-112.
23. Усмонов, М.Т. (2021). Как Вычислить Длину Дуги Кривой?. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 86-96.
24. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление Площади Фигуры В Полярных Координатах С Помощью Интеграла. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные Пределы. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные Уравнения Второго Порядка И Высших Порядков. Линейные Дифференциальные Уравнения Второго Порядка С Постоянными Коэффициентами. «Science And Education» Scientific Journal, Том-2, 113-122.

27. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы Функций. Примеры Решений. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Метод Наименьших Квадратов. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность Функции Двух Переменных. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование Корней (Иррациональных Функций). Примеры Решений. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные Интегралы. Понятие И Примеры Решений. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое Распределение Вероятностей. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная И Условная Сходимость Несобственного Интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Решение Систем Линейных Уравнений. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.
35. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, Authorization And Administration. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
36. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar Nazariyasi Elementlari. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
37. Usmonov, M.T. (2021). Ehtimollar Nazariyasi. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
38. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli Algebraik Tenglamalar Sistemasi Va Ularni Echish Usullari. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
39. Usmonov, M.T. (2021). Bir Jinsli Chiziqli Algebraik Tenglamalar Sistemasi. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
40. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar Nazariyasi Elementlari. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
41. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli Fazo. Yevklid Fazosi. «Science And Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
42. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, Bir Jinsli Va Bir Jinsliga Olib Kelinadigan Differensial Tenglamalar. Amaliy Masalalarga Tadbiqi (Ko'zgu Masalasi) , Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal: Vol. 2 No. 1 (2022): Барқарорлик Ва Етакчи Тадқиқотлар Онлайн Илмий Журнали

43. Usmonov Maxsud Tulqin O'G'li, Sayifov Botirali Zokir O'g'li, Negmatova Nilufar Ergash Qizi, Qodirov Farrux Ergash O'g'li, Birinchi Va Ikkinchi Tartibli Hususiy Hosilalar. To'la Differensial. Taqribiy Hisoblash , Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal: 2022: Special Issue: Zamonaviy Uzluksiz Ta'lim Sifatini Oshirish Istiqbollari
44. Usmonov Maxsud Tulqin O'G'li, Sayifov Botirali Zokir O'g'li, Negmatova Nilufar Ergash Qizi, Qodirov Farrux Ergash O'g'li, Ikki Argumentli Funksiyaning Aniqlanish Sohasi, Grafigi, Limiti Va Uzluksizligi , Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal: 2022: Special Issue: Zamonaviy Uzluksiz Ta'lim Sifatini Oshirish Istiqbollari
45. Usmonov Maxsud Tulqin O'g'li. (2022). Fure Qatori. Funksiyalarni Fure Qatoriga Yoyish. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>
46. Usmonov. M. T. , & Qodirov. F. E. . (2022). Darajali Qatorlar. Darajali Qatorlarning Yaqinlashish Radiusi Va Sohasi. Teylor Formulasi Va Qatori. Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal, 8–20. Retrieved From <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>
47. Usmonov. M. T. , & Qodirov. F. E.. (2022). Fure Qatori Va Uning Tadbiqlari. Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal, 21–33. Retrieved From <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>
48. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). Sample Power. Selection Methods (Sample Organization Methods). Ooо Научная Электронная Библиотека , 59-60.
49. Усмонов,М.Т, М.А.Турдиева (2021). Глава 9. Методы И Средства Современной Защиты Компьютерных Сетей. Риски И Принципы Защиты Информации В Электронной Почте. Ббк 60 С69, Ст-99.
50. Усмонов,М.Т, J.M.Saipnazarov, К.В. Ablaqulov (2021) Solution Of Mathematical Problems In Lower Classes. Книга: Актуальные Вопросы Современной Науки И Образования, 167-177.
51. Усмонов М.Т. (2022). E-Learning И Его Роль В Современной Системе Образования. : Special Issue_Ta'limni Modernizatsiyalash Jarayonlari Muammolar Va Echimlar». 168-171.
52. Usmonov. M. T. , & Qodirov. F. E.. (2022). Stoks Formulasi. Sirt Integrollari Tadbiqlari. Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal, 34–45. Retrieved From <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>
53. Usmonov M. T. The Concept Of Compatibility, Actions On Compatibility. International Journal Of Academic Multidisciplinary Research (Ijamr), Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.

54. Usmonov M. T. The Concept Of Number. The Establishment Of The Concept Of Natural Number And Zero. International Journal Of Academic Information Systems Research (Ijaisr), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 7-9.

